

DOI
УДК 159.99

Баранова А.А.
студент 2 курса магистратуры
факультет «Психология»
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
Россия, г.Ростов-на-Дону

ЭКСТРАРОЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ МЕНЕДЖЕРОВ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ И ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ К КОМПАНИИ

Аннотация. Действия сотрудников могут оказывать значительное влияние на социальное функционирование компании: формирование и поддержку доверительных отношений с клиентами, их лояльности к продукции и бренду в целом. В статье рассмотрена связь экстраролевого поведения сотрудников с доверием и лояльностью клиентов. Представлен возможный вариант опросника для изучения данных показателей, а также результаты пилотажного исследования.

Ключевые слова: доверие, лояльность, трудовое поведение, экстраролевое поведение, доверие клиентов, доверие к сотрудникам, лояльность клиентов к компании.

Baranova A.A.
2nd year graduate student
Faculty of "Psychology"
Southern Federal University
Russia, Rostov-on-Don

EXTRA-ROLE BEHAVIOR OF CUSTOMER SERVICE MANAGERS AND CUSTOMER LOYALTY TO THE COMPANY

Annotation. The actions of employees can have a significant impact on the social functioning of the company: the formation and maintenance of trusting relationships with customers, their loyalty to products and the brand as a whole. The article examines the relationship of extra-role behavior of employees with the trust and loyalty of customers. A possible version of the questionnaire for studying these indicators, as well as the results of a pilot study, is presented.

Keywords: trust, loyalty, work behavior, extra role behavior, customer trust, employee trust, customer loyalty to the company.

Основным центром прибыли, потенциальным активом коммерческой организации являются ее клиенты. Доверие к компании является ключевым фактором, определяющим степень удовлетворенности и лояльности

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

клиентов, а также вероятность повторных покупок и рекомендаций.

Исследования, проводимые Международной ассоциацией тайных покупателей «Mystery Shopping» (IMSA) показали, что лояльность в меньшей степени зависит от качества предлагаемого продукта, и значительно коррелирует с качеством обслуживания – от того, как сотрудники компании относятся к клиентам. Из-за незначительного снижения качества продукта или услуги количество клиентов уменьшается лишь на 13%, а из-за ухудшения сервиса – на 69% [5].

Это означает, что для обеспечения высокой лояльности, простой удовлетворенности качеством или ценой недостаточно. И в условиях высокой рыночной конкуренции руководство часто побуждает своих сотрудников действовать максимально активно, работать с установками: «главное – это клиент», «клиент всегда прав», предвосхищать ожидания клиентов и выходить за пределы стандартной трудовой роли.

Согласно определению, которое дал Б.Г. Ребзуев, трудовое поведение представляет собой совокупность действий, которые выполняются работником в рамках трудовой роли, обусловленной ожиданиями его руководителей и коллег. В зависимости от степени, в которой действия работника соответствуют таким ожиданиям, выделяются три основных типа трудового поведения: ролевое поведение (отвечающее ожиданиям руководителей и коллег), экстраролевое поведение (превышающее такие ожидания) [4].

При этом, такие действия не всегда дополнительно вознаграждаются, а отсутствие поощрения профессиональных действий ведет к эмоциональному выгоранию сотрудников и, как следствие, снижению результативности, показателей основной деятельности. Эти явления находят отражение при взаимодействии с клиентами и в результате может снижаться доверие как к конкретным сотрудникам, так и ко всей организации в целом.

Не менее важно соответствие действий сотрудников ожиданиям клиентов, и активное экстраролевое поведение часто задает достаточно высокую «планку» качества, несоответствие которой может не выходить за рамки должностных инструкций и регламентов, но при этом негативно сказываться на взаимодействии с клиентами и партнерами компании.

Например, если согласованная сотрудником скидка, доставка заказа в нерабочее время или ответ на звонок клиента в выходной день, не входят в стандартные инструкции работника, мы можем отнести их к экстраролевым. С одной стороны, они направлены на пользу компании, так как клиент получает более высокий уровень сервиса. Однако отказ в таких действиях при повторном обращении или другому клиенту, (который мог обратиться в данную компанию по рекомендации именно после таких действий), может привести к негативным отзывам, отказу от покупки и дальнейшего сотрудничества.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

На сегодняшний день единого универсального инструмента для определения уровня лояльности не существует, необходимо комплексно использовать инструменты оценки удовлетворенности, приверженности, потребительского поведения [1]. Поэтому для оценки связи экстраролевого поведения сотрудников коммерческой организации с доверием клиентов к сотрудникам и лояльности к самой компании, было проведено пилотажное исследование. Респондентам было предложено заполнить короткий авторский опросник из шести пунктов: по четырем пунктам оценить работу с персональным менеджером и по двум пунктам выразить степень удовлетворенности работой с компанией.

При подборе вопросов, доверие рассматривалось как социально-психологическое состояние, характеризующееся уверенностью клиента в честности, надежности и обязательности менеджера [2], а лояльность к организации - как положительное отношение клиента к компании, ее товарам и услугам, готовности рекомендовать их своим знакомым [1].

Оценка осуществлялась на основе шестибальной шкалы (от 1 – «полностью не согласен» до 6 – «полностью согласен»). Была выбрана четная n-балльная шкала, чтобы исключить возможность выбора неопределенного среднего значения, когда у клиента есть желание уклониться от оценки, либо нерешительность в ее выборе. Тестовый вариант опросника представлен в Таблице 1.

Таблица 1 Опросник для клиентов (тестовый вариант)

Утверждение	Шкала оценки
1. Исполняет наши договоренности раньше назначенного срока	1 2 3 4 5 6
2. Помогает мне решать задачи, выходящие за рамки ожидаемого или требуемого	1 2 3 4 5 6
3. Я доверяю информации и рекомендациям персонального менеджера	1 2 3 4 5 6
4. Я убежден(а), что мой персональный менеджер - надежный специалист, выполняющий свои обещания и обязательства	1 2 3 4 5 6
5. Я продолжу сотрудничать с этой компанией даже при увеличении цен на продукцию	1 2 3 4 5 6
6. Я готов рекомендовать эту компанию другим людям	1 2 3 4 5 6

В опросе приняли участие 37 клиентов организации. После сбора всех опросников, из пула заполненных бланков были исключены те, в которых по всем пунктам были выставлены одинаковые баллы (например, «6»). В результате отбора для дальнейшего анализа было оставлено 35 бланков с ответами клиентов, которые составили итоговую выборку (N=35).

Корреляционный анализ по методу Спирмена показал наличие значимой положительной связи между всеми исследуемыми показателями. Результаты представлены в Таблице 2.

Таблица 2 Результаты корреляционного анализа связи экстраролевого поведения сотрудников с доверием и лояльностью клиентов

Отношение клиентов	Экстраролевое поведение	Уровень стат. значимости
Доверие к сотрудникам	0,876*	$p < 0,001$
Лояльность к компании	0,815*	$p < 0,001$

Соответственно, действия сотрудников, превосходящие их должностные обязанности, направленные на благо компании, способствуют укреплению доверия и лояльности клиентов.

На следующем этапе эмпирического исследования планируется доработка и расширение опросника, увеличение выборки респондентов. Также интерес представляет изучение связи не только экстраролевого, но и ролевого поведения сотрудников, влияние этих показателей на доверие клиентов к компании. Однако уже сейчас можно сделать выводы о том, что качественная коммуникация, выход за пределы ролевых установок и ожиданий, позволяет компании увеличивать прибыль даже в условиях высокой рыночной конкуренции.

Доверие клиентов основывается на ряде факторов, таких как репутация компании, качество предлагаемой продукции или услуг, уровень обслуживания, соблюдение договорных обязательств и т.д. [3]. Формирование и поддержание доверия клиентов требует от компании последовательных и долгосрочных усилий, направленных на улучшение качества своей работы и удовлетворение потребностей потребителей.

Использованные источники:

1. Глухова Е.В. Методические подходы к оценке потребительской лояльности и инструменты ее измерения // Скиф. — 2022. — №3 (67). — С. 57-61.
2. Купрейченко А.Б. Доверие и недоверие: соотношение, критерии, детерминация / А.Б. Купрейченко, С.П. Табхарова // Ученые записки ИМЭИ. – 2012. – Т. 2, №1 – С. 55-73.
3. Мариненко А.В. Формирование доверия к телекоммуникационным компаниям в России: дис. ... маг. социол. наук: 04.01.00 / А.В. Мариненко; ФГБОУ ВО СПбГУ. – СПб, 2017. – 116 с.
4. Ребзуев Б.Г. Разработка конструкта трудового поведения и шкалы экстраролевого трудового поведения / Б.Г. Ребзуев // Психология. Журнал Высшей школы экономики. — 2009. — Т. 6, № 1. — С. 3-57.
5. Оценили работу персонала методом «Тайный покупатель» Что показывают результаты, какие выводы сделать. // Журнал «Директор по персоналу» – практический журнал по управлению человеческими ресурсами. URL: <https://www.hr-director.ru/article/63558-qqe-15-m4-otsenili-rabotu-personala-metodom-taunu-pokupatel> (дата обращения: 10.09.2023).